

1. <https://repository.tma.uz/xmlui/bitstream/handle/1/7440/85.%20Mustaqillikka%20erishish%20arafasida%20o%E2%80%98zbekistondagi%20ijtimoiy-siyosiy%20jarayonlar.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari_va_erkinliklarining_kafolatlari
3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
4. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
5. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
6. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). Uchinchi renessans davrida barkamol inson tarbiyasiga oid manaviy-marifiy qarashlar. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.

YANGI O‘ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN MA’NAVIY O‘ZGARISHLAR

SPIRITUAL CHANGES UNDERWAY IN NEW UZBEKISTAN

ДУХОВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedراسи katta o‘qituvchisi

Mahamadaliyeva Gavharoy Muzaffar qizi

Andijon davlat pedagogika institute Pedagogika fakulteti, Boshlangich talim
yo‘nalishi, keчки bo‘lim 101 - guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan ma’naviy o‘zgarishlar, milliy qadriyatlarni tiklash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ta’lim tizimidagi islohotlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, axborot makonidagi ijobiy o‘zgarishlar, milliy g‘oyaning targ‘iboti va ma’naviyatning jamiyat hayotidagi o‘rni yoritilgan. Ushbu jarayonlar mamlakatni har tomonlama yuksaltirish va xalq birligini mustahkamlash yo‘lidagi asosiy omil ekanligi ko‘rsatib berilgan.

Abstract: This article analyzes the importance of spiritual changes, the restoration of national values, the upbringing of youth in a spirit of patriotism, and reforms in the education system being implemented in the context of New Uzbekistan. It also highlights positive changes in the information space, the promotion of the national idea, and the role of spirituality in public life. It is shown that these processes are the main factor in the comprehensive improvement of the country and strengthening the unity of the people.

Абстрактный: В данной статье анализируется важность духовных перемен, восстановления национальных ценностей, воспитания молодежи в духе патриотизма и реформ в системе образования, которые проводятся в условиях Нового Узбекистана. Также отмечены позитивные изменения в информационном пространстве, продвижение национальной идеи, роль

духовности в жизни общества. Показано, что эти процессы являются основным фактором развития страны во всех отношениях и укрепления национального единства.

Kalit soʻzlar: Yangi Oʻzbekiston, maʼnaviy oʻzgarishlar, milliy qadriyatlar, taʼlim islohotlari, yoshlar tarbiyasi, vatanparvarlik, axborot makoni, milliy gʻoya.

Keywords: New Uzbekistan, spiritual changes, national values, educational reforms, youth education, patriotism, information space, national idea.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, духовные перемены, национальные ценности, образовательные реформы, образование молодежи, патриотизм, информационное пространство, национальная идея.

Mustaqillik yillarida Oʻzbekistonda milliy oʻzlikni tiklash, tarixiy xotirani asrash va maʼnaviyatni mustahkamlash boʻyicha katta ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda, Yangi Oʻzbekiston sharoitida, ushbu yoʻnalishda olib borilayotgan chora-tadbirlar yanada kengayib, mamlakatning har bir sohasida chuqur oʻzgarishlar sodir boʻlmoqda. Maʼnaviy yuksalish – davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlarida esa Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida maʼnaviyat va maʼrifatning rivoji davlat siyosatining muhim yoʻnalishlaridan biriga aylandi. Bu jarayonda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy qadriyatlarni targʻib qilish va madaniy merosni asrab-avaylashga katta eʼtibor qaratilmoqda. 2019-yilda Maʼnaviyat va maʼrifat markazi faoliyati yangilanib, bu tizimni zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirish yoʻlga qoʻyildi. Yangi Oʻzbekistonda milliy va diniy qadriyatlarni rivojlantirish orqali maʼnaviyatni kuchaytirish strategik vazifa sifatida belgilangan.¹³⁴

Ayniqsa: Yangi Oʻzbekiston sharoitida ajdodlarimiz qoldirgan boy ilmiy va maʼnaviy merosni chuqur oʻrganish va uni keng targʻib qilish davlat siyosatining muhim yoʻnalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Ushbu yoʻnalishda olib borilayotgan ishlar milliy oʻzlikni anglash, yosh avlodni maʼnaviy boyitish va xalq birligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Oʻzbekiston dunyo ilm-fani, adabiyoti va sanʼatiga beqiyos hissa qoʻshgan ulugʻ allomalarning vatani hisoblanadi. Alisher

¹³⁴ Jalolov, M. Maʼnaviyat va madaniyat: Oʻzbekiston tajribasi. Toshkent: Akademiya, 2019.

Navoiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, Imom Buxoriy kabi mutafakkirlarning asarlari nafaqat ilmiy, balki axloqiy va ma’naviy yo‘nalishda ham jahon miqyosida e’tirof etilgan. Ularning ijodi millatimizning ma’naviy boyligi va intellektual salohiyatini namoyon etadi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi va turli ilmiy markazlar tomonidan ajdodlarimizning asarlarini o‘rganish bo‘yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda. Ajdodlarimiz asarlari zamonaviy texnologiyalar yordamida qayta nashr qilinib, xalqaro miqyosda targ‘ib qilinmoqda. Masalan, Alisher Navoiy asarlarining dunyoning turli tillariga tarjimai bu borada muhim qadamdir. Ajdodlarimizning hayoti va faoliyatiga bag‘ishlangan ilmiy konferensiyalar, kitobxonlik kechalari va teatr sahnalari tashkil etilmoqda. Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligi va Zahiriddin Muhammad Boburning yubiley tadbirlari yuksak darajada nishonlandi. Maktab va oliy ta’lim muassasalarida ajdodlarimiz merosini o‘rganishga qaratilgan maxsus darslar va o‘quv dasturlari joriy qilindi. Yoshlar uchun Beruniy, Ibn Sino, Ulug‘bek kabi buyuk olimlarning ilmiy kashfiyotlari haqida qiziqarli kitoblar va filmlar yaratilmoqda. Tarixiy yodgorliklarni ta’mir va ular asosida madaniyat markazlari tashkil qilish ishlari davom etmoqda. Masalan, Samarqand va Buxorodagi obidalar yangi shaklda taqdim etilib, ular milliy turizmning rivojlanishiga hissa qo‘shmoqda. O‘zbekiston Madaniy meros agentligi tomonidan xalqaro miqyosda “Madaniy meros haftaligi” kabi tadbirlar o‘tkazilmoqda. Yosh avlodni ma’naviy boyitish maqsadida ajdodlarimizning insonparvarlik, ilmga intilish, halollik va mardlik kabi fazilatlarini targ‘ib qilinmoqda. Ushbu qadriyatlar orqali yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga alohida e’tibor qaratilmoqda.¹³⁵

Yangi O‘zbekiston sharoitida milliy bayramlar va an’analar xalqimizning ma’naviy hayotida muhim o‘rin tutadi. Ular milliy o‘zlikni anglash, ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash hamda yosh avlodni vatanparvarlik va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning kuchli vositasiga aylangan. Bayramlar va an’analar: Milliy bayramlar, Navro‘z, Qurbon hayiti, Mustaqillik bayrami yangi ruhda nishonlanmoqda. Bu bayramlar insonlarni birlashtiruvchi va birdamlikni oshiruvchi

¹³⁵ Ma’naviyat va ma’rifat markazi. Ajdodlar merosi va zamonaviylik. Toshkent: Ma’naviyat, 2022

vosita sifatida xizmat qilmoqda. Milliy bayramlar O‘zbekistonda nafaqat tantanali tadbirlar, balki xalqni birlashtiruvchi ma’naviy hodisa sifatida qaraladi. Ularning nishonlanishi orqali ajdodlarimizning qadriyatlari, urf-odatlar va tarixiy merosi targ‘ib qilinadi. Navro‘z O‘zbekiston xalqining eng qadimiy va sevimli bayramlaridan biridir. Yangi O‘zbekistonda Navro‘zning nishonlanishi milliy va zamonaviy ruhda o‘tib, quyidagi ahamiyatga ega: Xalqni tabiat bilan uyg‘unlikda yashash g‘oyasiga undaydi. Oila va jamoa birdamligini mustahkamlaydi. Milliy urf-odatlar va xalq ijodiyoti – sumalak pishirish, xalq o‘yinlari va tomoshalari orqali yosh avlodga boy merosimizni yetkazadi.

Mustaqillik bayrami

Mustaqillik bayrami Yangi O‘zbekistonning davlat suvereniteti va xalq birligi timsoli hisoblanadi. Ushbu bayram doirasida: Davlatning erishgan yutuqlari va kelajak strategiyalari xalq oldida yoritiladi. Yoshlarni mustaqillikning qadriga yetishga, milliy g‘urur va mas’uliyat hissini kuchaytirishga undovchi tadbirlar tashkil qilinadi.

Milliy an’analar oilaviy rishtalarni mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. To‘y va marosimlar, ota-onaga hurmat, qarindosh-urug‘ munosabatlari orqali jamiyatda birdamlik va hamjihatlik tamoyillari mustahkamlanadi. Yangi O‘zbekistonning ma’naviy siyosati urf-odatlar orqali yoshlarni globallashtiruvning zararli ta’siridan himoya qilishga qaratilgan. An’analar milliy o‘zlikni asrashda kuchli qurol sifatida xizmat qilmoqda. Ilm va hunar o‘rgatishda ustoz-shogird an’analarini rivojlantirishga e’tibor kuchaytirilib, hunarmandchilik va madaniy sohalarida qadimiy bilimlar yosh avlodga o‘rgatilmoqda. Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ma’naviy o‘zgarishlar mamlakatni modernizatsiya qilish jarayonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu o‘zgarishlar millatning birdamligi, aholi farovonligi va yoshlarga porloq kelajak yaratishga xizmat qilmoqda. Yurtimizda ma’naviyatni rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan sa’y-harakatlar jamiyatni har tomonlama yuksaltirish yo‘lidagi ishonchli qadamdir.¹³⁶

¹³⁶ Samarqand davlat universiteti. Milliy urf-odatlar va an’analar: o‘tmish va bugun. Toshkent: Akademiya, 2020.

Xulosa: Yangi O‘zbekistonda bayramlar va an’analar milliy birlikni saqlash va ma’naviy yuksalish yo‘lida muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Ular xalqning o‘z tarixiga, madaniy merosiga bo‘lgan hurmatini oshiradi va yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalaydi. Shu orqali Yangi O‘zbekistonning ijtimoiy va ma’naviy hayoti yanada boyib, xalqni birlashtirishga xizmat qilmoqda. Yangi O‘zbekistonda ajdodlarimiz merosini o‘rganish va targ‘ib qilish milliy g‘oya va ma’naviyatning ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Ushbu faoliyat xalqimizning o‘z tarixiga bo‘lgan hurmatini oshirish, yoshlarni ilm-ma’rifatga rag‘batlantirish va mamlakatning xalqaro obro‘sinini yanada yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Bu esa Yangi O‘zbekistonning ma’naviy yuksalishi va taraqqiyotining mustahkam asosi hisoblanadi. Yangi O‘zbekiston ma’naviy yuksalish yo‘lida ulkan qadamlar tashlamoqda. Milliy qadriyatlar, tarixiy meros va zamonaviy g‘oyalarni uyg‘unlashtirish orqali jamiyatda ma’naviy uyg‘unlikni ta’minlash davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylangan. Yosh avlodni vatanparvarlik, bag‘rikenglik va ilmga chanqoqlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan islohotlar milliy taraqqiyotning asosi sifatida xizmat qilmoqda. Bayramlar, an’analar va ajdodlar merosini o‘rganish orqali xalqimizning boy ma’naviy xazinasini tiklanib, yangi avlodga yetkazilmoqda. Bu jarayon ma’rifiy va madaniy sohalarni rivojlantirish, milliy o‘zlikni anglash va xalq birligini mustahkamlashga hissa qo‘shmoqda. Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ma’naviy o‘zgarishlar nafaqat mamlakat ichki rivojlanishi, balki xalqaro maydonda ham O‘zbekistonning ijobiy imidjini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Shu orqali mustahkam ma’naviy asosga ega, farovon va jipslashgan jamiyat qurish yo‘lida dadil qadamlar tashlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov, M. Ma’naviyat va madaniyat: O‘zbekiston tajribasi. Toshkent: Akademiya, 2019.
2. Ma’naviyat va ma’rifat markazi. Ajdodlar merosi va zamonaviylik. Toshkent: Ma’naviyat, 2022.

3. O‘zbekiston Madaniy meros agentligi. Navro‘z – qadimiy va zamonaviy bayram. Toshkent: Madaniyat, 2022.
4. Samarqand davlat universiteti. Milliy urf-odatlar va an’analar: o‘tmish va bugun. Toshkent: Akademiya, 2020.
5. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta’siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
6. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta’lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
7. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o‘zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
8. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o‘rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.